

Sistema IoT para la prevención de incidentes de origen eléctrico

R. Castro Valdivia¹, M. Orozco Carrera², A. Escobar Garcia³, J. Ramírez Figueroa⁴, E. J. Flores Trujillo⁵

¹Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz ricardo.castro@utcv.edu.mx, ²Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz michel.orozco@utcv.edu.mx, ³Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz arturo.escobar@utcv.edu.mx, ⁴Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 20183L201002@utcv.edu.mx, ⁵Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 20193L001030@utcv.edu.mx

Área de participación: Sistemas Computacionales.

Resumen

En este proyecto se logró el desarrollo de un sistema de Internet de las cosas (IoT), capaz de automatizar tareas que permiten la prevención de accidentes por causas eléctricas, así mismo se considera un producto eficaz, económico y que pueda adaptarse a cualquier terminal de la red eléctrica. Este sistema está diseñado para salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas ya que prevendrá accidentes graves a causa de fallos en los tomacorrientes, sean por causas normales o provocados por un error humano. El proyecto se desarrolló en base a las seis etapas de la metodología PPDIOO, las pruebas e implementación permitieron el cumplimiento de objetivos considerando la creación de la placa PCB, la cual recolecta datos a través de sensores, posteriormente enviados a través de MQTT, almacenados y visualizados en la plataforma Node Red.

Palabras clave: IoT, PCB, Automatización, MQTT.

Abstract

In this project, the development of an Internet of Things (IoT) system was achieved, capable of automating tasks that allow the prevention of accidents due to electrical causes, likewise it is considered an effective, economical product that can be adapted to any terminal of the electrical network. This system is designed to safeguard the integrity and assets of people as it will prevent serious accidents due to faults in the outlets, whether due to normal causes or caused by human error. The project was developed based on the six stages of the PPDIOO methodology, the tests and implementation allowed the fulfillment of objectives considering the creation of the PCB board, which collects data through sensors, later sent through MQTT, stored and displayed on the Node Red platform.

Keywords: IoT, PCB, Automation, MQTT.

Introducción

En el transcurso de los últimos años se han desarrollado grandes avances de múltiples tecnologías, que hacen más fácil y competente a las empresas que no solo han adoptado como una herramienta más a los sistemas de monitoreo, sino lo han tomado como punto estratégico para salvaguardar la integridad de su personal y sus equipos electrónicos. El constante crecimiento de la tecnología obliga a las empresas a mantener actualizados los sistemas informáticos, ya sea con implementar nuevos o actualizar con los que ya cuentan, esto con el fin de que los procesos que realice la empresa siempre estén funcionando de manera correcta y prevenir tiempos muertos o pérdidas. Los incendios son responsables del 31.2% de los desastres, ocasionan el 26.9% de la totalidad de la mortalidad asociada (humo, gases tóxicos, etc.). [1] Poco más de la mitad de los incendios urbanos que ocurren en México, el 52.7% para ser exactos, ocurren en las viviendas y el 41% de éstos se originan por cortocircuitos. [2] Algunos de los factores que provocan cortocircuitos en las instalaciones de los inmuebles son el incumplimiento de las mínimas normas de seguridad y el uso de materiales de mala calidad en las instalaciones eléctricas por parte de algunos constructores y desarrolladores, aunado al exceso de agua provocado por las lluvias, las tormentas eléctricas y el manejo incorrecto de la energía eléctrica por parte de las personas [3]. Según el análisis que

la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas llevó a cabo a las estadísticas del INEGI, el 33% de las defunciones por electrocución ocurrieron en las viviendas, lo que significa que una de cada tres personas que recibió una descarga eléctrica falleció; y más de la mitad de los hogares que se incendiaron por origen de un corto circuito, el 61.7%, fueron pérdida total.

Por lo anteriormente descrito, se propuso el desarrollo de un prototipo electrónico que sea capaz de recolectar datos sobre un dispositivo conectado a la red eléctrica, para medir parámetros tales como consumo eléctrico y temperatura, estos datos recolectados son enviados a una plataforma en la nube para posteriormente el usuario pueda visualizarlos en una aplicación web y en dado caso de que se presente anomalías en algún dispositivo, el prototipo puede cortar la energía que recibe el dispositivo, esto con la finalidad de evitar algún incidente de origen eléctrico como un incendio por corto circuito. Al evitar incidentes de este tipo se está protegiendo a los usuarios que hacen uso de los dispositivos, así como también de la infraestructura, ya que se pueden prevenir pérdidas desde un equipo electrónico, como hasta la vida de un usuario, por ello es fundamental implementar un producto como el generado en este proyecto los hogares.

Metodología

Para establecer las actividades que se realizaron para el desarrollo de este proyecto, se hizo uso de la metodología PPDIOO, esta metodología se completa de seis fases: Preparar, Planificar, Diseñar, Implementar, Operar y Optimizar. Cada una de estas fases cumple con actividades y requisitos específicos dentro del ciclo de vida del proyecto [4]. La metodología PPDIOO nos proporciona cuatro ventajas respecto a metodologías similares.

- Baja el costo total de propiedad por validación de requerimientos de tecnología y planeamiento para cambios de infraestructura y requerimientos de recursos.
- Incrementa la disponibilidad de la red por la producción de un sólido diseño de red y validaciones en las operaciones.
- Mejora la agilidad de negocios estableciendo requerimientos y estrategias tecnológicas.
- Velocidad de acceso para aplicaciones y servicios, mejorando disponibilidad, fiabilidad, seguridad, escalabilidad y performance.

Fase I. Preparar

En esta fase se realizó una visualización muy detallada de la idea general del proyecto, con fin de establecer los requisitos que serían necesarios para el desarrollo del proyecto, así como percatarse si el proyecto era viable o no. Dentro de esta fase se realizaron algunas modificaciones a la idea general del proyecto para crear el formato de propuesta del proyecto, dentro de este formato se establece el por qué se llevó a cabo este proyecto, las tecnologías que se utilizaron, presupuesto inicial y los beneficios que se obtendrían al final del proyecto.

Fase II. Planificar

Dentro de la segunda fase de la metodología PPDIOO, se llevó a cabo un análisis con la finalidad de identificar cada uno de los requerimientos para el desarrollo del sistema IoT, así mismo se desarrolló un plan de trabajo para gestionar cada una de las actividades del proyecto, asignación de roles y responsabilidades, verificación de actividades y de recursos para el diseño e implementación del proyecto.

El objetivo principal propuesto para esta fase, fue comprender a fondo la estructura que tendría el proyecto para su óptimo funcionamiento, para ello se tomó en cuenta el diseño que tendría el circuito electrónico, los componentes que se integrarían en la placa PCB, ubicación de los sensores, protocolos de comunicación, direccionamiento, comparativa de costos de proveedores de VPCs, y análisis entre distintas plataformas IoT. Entre los documentos que se desarrollaron en esta fase, se encuentra el documento de

especificación de requisitos (SR), en este documento se definieron cada uno de los requerimientos del proyecto, dispositivos que se usaron, así como las características de los mismos.

En esta segunda fase, se desarrolló una bitácora para el control de actividades, este documento permitió gestionar cronológicamente cada una de las actividades que se llevaron a cabo durante las seis fases de la metodología PPDIIOO, en este documento se detallan las actividades que se realizaron, así como el responsable que la llevó a cabo.

Fase III. Diseñar

En la tercera fase se llevó a cabo el diseño de la estructura del sistema IoT, este diseño comprende los requisitos físicos y lógicos para llevar a cabo su funcionamiento.

El objetivo planteado en esta tercera etapa, fue describir gráfica y detalladamente el diseño para el funcionamiento del sistema, incluyendo la parte lógica, es decir, los protocolos que se usaran, y la parte física, que incluye los dispositivos para el funcionamiento del sistema, todo esto basado en un sistema jerárquico de 3 capas (núcleo, distribución y acceso).

En la figura 1, se observa el diseño físico y lógico del sistema, se muestran los dispositivos que lo compondrá, así como la ubicación de cada uno de ellos, también se muestra las direcciones y protocolos que se usaron.

Figura 1. Diagrama LLD

Dentro de esta fase, también se desarrolló una matriz de riesgos, este documento permitió tener un control sobre las amenazas que pudieron afectar el desarrollo del proyecto. En este documento se detalló cada uno de los riesgos, sus soluciones y el nivel de riesgo representado por colores, en verde para un nivel riesgo bajo, amarillo para un nivel de riesgo medio y rojo para un riesgo alto.

Figura 2. Matriz de riesgos.

En esta fase, se crearon los mockups del diseño de la plataforma IoT, un mockup es básicamente una representación del prototipo que se quiere desarrollar [5]. En este caso se trata del diseño que tendrá la plataforma web, dentro de este dashboard se puede visualizar en tiempo real los datos que envían los sensores, así como el control de los relevadores de la placa PCB.

Figura 3. Mockups

Finalmente, en la fase de diseño también se creó el circuito electrónico y posteriormente la placa PCB, para desarrollar estos entregables se utilizaron herramientas de software enfocadas a la creación de circuitos electrónicos, aquí se incluyeron fusibles, reguladores de voltaje, sensor de corriente, sensor de flama y el microcontrolador wemos d1 mini.

Figura 4. Prototipo electrónico.

Fase IV. Implementar

En esta fase se llevó a cabo la implementación del sistema IoT, inició con la creación de la placa PCB, para posteriormente colocar y soldar los componentes electrónicos y finalmente se programó usando el lenguaje de programación C++.

Para la parte de comunicación, se configuró un servidor con el protocolo MQTT, el cual es un protocolo de mensajería estándar para el Internet de las cosas [6], para ello se arrendó una VPC en Amazon Web Services, con el sistema operativo Debian 11.

En la misma VPC, se configuró la plataforma IoT Node-Red, Node-Red es una herramienta de programación para conectar dispositivos de hardware, API y servicios en línea [7], en esta plataforma se configuró un dashboard que permite la visualización de los mensajes enviados por los sensores de la placa PCB en tiempo real, así mismo se implementó un sistema de base de datos para almacenar esos datos.

Fase V. Operar.

Esta es una fase muy importante dentro de la metodología PPDIOO, ya que en esta fase se examinó el desempeño y el estado de todo el sistema, en esta fase se verificó el funcionamiento de la placa PCB incluyendo sus componentes y el calor interno que se generaba, monitorización del uso de recursos del servidor.

El objetivo que se planteó en esta fase fue validar el correcto funcionamiento del sistema IoT, para ello se probó cada uno de los elementos que los componen, se probó la placa que se encarga de la recolección de datos, el desempeño que tuvo el servidor una vez estuvo en funcionamiento, finalmente se probó el funcionamiento del dashboard incluyendo los tiempos de envío de alertas y el tiempo de envío de instrucciones a la placa PCB.

Fase VI. Optimizar.

En esta fase se incluyeron algunos cambios que mejoraron la gestión y el desempeño del sistema, en esta fase se contempla la identificación de problemas posteriores a la instalación del sistema, así como su resolución previa a que estos problemas lleguen a afectar el funcionamiento del sistema.

Dentro de esta fase se requiere:

- Mejorar el desempeño del sistema lo máximo posible.
- Realizar evaluaciones periódicas del sistema creando reportes detallados y su plan de mejora.

Después de realizar la fase de optimización dentro del sistema IoT, se tomó la decisión de realizar algunos cambios que mejoraron significativamente el desempeño del sistema entre ellos se optó por cambiar el tipo de relevador usado en la placa PCB ya que en un inicio se usaba un relevador de tipo mecánico, no obstante presentaba algunas deficiencias en su desempeño al momento de abrir o cerrar el circuito, es por esto que se decidió utilizar relevadores de tipo sólido, el segundo cambio que se realizó fueron los recursos de hardware con los que contaba el servidor, puesto que no eran suficientes al momento de administrarlo, por consecuente se migraron los servicios a una nueva VPC con mejores recursos de hardware.

Resultados.

Una vez concluido el proyecto podemos mencionar que las configuraciones e infraestructura de cada componente integran todo el sistema, puesto que cada una de estas configuraciones realizan funciones específicas y que, en conjunto, se logró el correcto funcionamiento del sistema.

La primera evidencia que se puede mostrar como resultado es la creación de la placa de circuito impreso, este es uno de los componentes mas importantes dentro del proyecto, esta placa funge como recolector de datos y es la base principal del sistema, en la figura 5, se observan los componentes electrónicos soldados a la placa, así como las líneas de conexión que los alimentan.

Figura 5. Circuito soldado.

Otro resultado importante, es la configuración del servidor de mensajes basado en el protocolo MQTT, puesto que este protocolo es el responsable de enviar y recibir los datos que provienen de los sensores y de la plataforma IoT, esta configuración es la interconexión directa entre los sensores de la placa de circuito impreso y la VPC. En la figura 6, se observa la configuración del servidor MQTT usando HiveMQ.

Figura 6. Servidor MQTT.

Finalmente, otro resultado muy significativo, fue que se configuró la plataforma Node red dentro de la VPC, de acuerdo a como se muestra en la figura 7 esta plataforma es muy importante para los usuarios que hacen uso del sistema IoT, ya que dentro de esta plataforma se implementó un panel (dashboard) como se muestra en la figura 8, que permite a los usuarios la visualización el tiempo real de los datos recolectados por los sensores instalados en la placa PCB.

Figura 7. Configuración en Node Red del monitoreo de los componentes del sistema.

Figura 8. Representación grafica de los datos de los sensores en el dashboard.

Trabajos a futuro.

Una vez terminada la implementación, evaluaciones y pruebas del sistema, se tomaron en cuenta algunas modificaciones en el sistema que ayudaran a que este tenga un mejor desempeño al actual, uno de los cambios a futuro es la implementación de una pequeña batería que sirva de reserva en caso de un corte en el servicio eléctrico. El segundo trabajo a futuro de este proyecto, es la implementación de un Bot para la plataforma telegram y controlar desde ahí la placa con los sensores. Finalmente, el tercer trabajo a futuro que se recomienda es la implementación de otros sensores, esto a su vez hará que el impacto que tiene actualmente el sistema, sea mayor.

Conclusiones.

Como equipo de trabajo podemos decir que los objetivos que se plantearon al inicio de este proyecto, fueron completados en su totalidad y satisfactoriamente, porque se obtuvieron los entregables planeados de manera funcional, se tienen las posibilidades de hacer crecer este proyecto en una siguiente etapa, donde se extiendan los componentes a una infraestructura que tenga cobertura de una casa o una empresa considerando la totalidad de los tomacorrientes y cajas de electricidad. Podemos considerar que uno de los aprendizajes que valoramos de manera significativa es que se haya logrado la implementación de tecnologías vanguardistas al proyecto.

Referencias.

- [1] Consejo Nacional de Protección Contra Incendio, «CONAPCI,» 2019. [En línea]. Available: <https://conapci.org/incendios-urbanos-en-mexico/>. [Último acceso: 25 Julio 2022].
- [2] M. Gomez, «Geeksterra,» 6 Julio 2021. [En línea]. Available: <https://www.geeksterra.com/educacion/41-de-los-incendios-en-casa-son-por-cortocircuito/>. [Último acceso: 25 Julio 2022].
- [3] A. Rocha, «Conmantenimiento,» 7 Julio 2021. [En línea]. Available: <https://conmantenimiento.com.mx/tag/cortocircuitos/>. [Último acceso: 25 Julio 2022].
- [4] Cisco, «Cisco Press,» 15 Julio 2010. [En línea]. Available: <https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=1608131&seqNum=3#:~:text=PPDIOO%20stands%20for%20Prepare%2C%20Plan,services%20required%20for%20a%20network..> [Último acceso: 25 Julio 2022].
- [5] N. Prida, «OpenWebinars,» 28 Enero 2020. [En línea]. Available: <https://openwebinars.net/blog/ques-un-mockup-o-maqueta-web/#:~:text=Un%20mockup%20es%20la%20representaci%C3%B3n,p%C3%A1gina%20web%20o%20nuestra%20maqueta..> [Último acceso: 27 Julio 2022].
- [6] MQTT, 2022. [En línea]. Available: <https://mqtt.org/>. [Último acceso: 27 Julio 2022].
- [7] OpenJS Foundation and Node-RED, «Node-RED,» 14 Julio 2022. [En línea]. Available: <https://nodered.org/>. [Último acceso: 08 Agosto 2022].